

СУСЛОВ Володимир, д-р філос.
Військова академія (м. Одеса), Україна

**ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ ДО УЧАСТІ У СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЯХ В
АНГЛОМОВНОМУ ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ**

Сучасні виклики та загрози національній безпеці України, зокрема деструктивні інформаційні операції з боку держави-агресора – російської федерації, зумовлюють необхідність комплексного інструментарію для планування й координації комунікативної діяльності. Як підкреслюється в Доктрині зі стратегічних комунікацій Збройних Сил України (ВКП 10-00 (49). 01), «лише військові операції не можуть самостійно вирішити кризову ситуацію, вони допомагають встановити певні умови для її вирішення», тому стратегічні комунікації стають ключовим елементом, що об'єднує комунікативні спроможності для формування інформаційного середовища, сприятливого для підтримки діяльності Сил оборони України українським суспільством та міжнародною спільнотою.

Інформаційний простір, який складається з фізичного, віртуального та когнітивного вимірів, стає ареною, де кожна дія чи бездіяльність генерує комунікативний ефект, впливаючи на сприйняття соціумом обставин, подій, ідей тощо, наприклад, схилиючи до схвального або ворожого ставлення. Тому скоординоване використання всього спектру комунікативних можливостей держави, зокрема в цифровому просторі – глобальній арені, де домінують соціальні мережі та англійська мова, – перетворюється на невід'ємний елемент досягнення національних стратегічних цілей. Безумовно важливим у цьому є використання передового вітчизняного та закордонного досвіду, наслідування найкращих практик ефективної комунікації та їхня адаптація у контексті протидії гібридним загрозам. Одним із таких напрямів є залучення представників сектору безпеки і оборони держави до стратегічних комунікацій у різних ролях і з різною метою, зокрема для забезпечення формування наративів, що посилюють міжнародну підтримку, довіру та стійкість держави до дезінформації й кіберзагроз. Отже, підвищуються вимоги до підготовки майбутніх офіцерів, які мають стати не лише фахівцями у військовій справі, а й активними учасниками комунікаційних процесів, здатними ефективно діяти на глобальній інформаційній арені.

Військова освіта, яка спрямована на забезпечення досягнення курсантами визначених професійними стандартами компетентностей, у контексті мовної підготовки насамперед зорієнтована на офіційно-діловий і військово-технічний стилі англійської мови. Проте цього часто недостатньо для забезпечення здатності майбутніх офіцерів повноцінно спілкуватися і поширювати думки й ідеї в сучасному інформаційному середовищі. В англомовному цифровому просторі на успіх комунікації вирішально впливають точність лексичного вибору, керування тоном (емоційним забарвленням) і стилем мовлення, здатність уникати двозначностей, аргументувати і обґрунтовувати твердження. У межах системи стратегічних комунікацій це також означає вміння працювати з

нарративом і цільовими аудиторіями, чітко розмежовувати зв'язки з громадськістю (Public Affairs) та інформаційні операції (Information Operations), а також узгоджувати власні публічні висловлювання з комунікативною стратегією і рішеннями командування, дотримуючись етичних та правових обмежень, зокрема вимог операційної безпеки (Operational Security, OPSEC) і політик цифрових платформ.

Зміст мовної підготовки має розширюватися від «знанневого» компонента до прикладних компетентностей для англomовного онлайн-дискурсу. Передусім це стосується тренування тонкощів викладу думок і аргументів: добір синонімів із доречними конотаціями; уникання надто «жорстких» прикметників і дієслів, що можуть сприйматися агресивно; використання мовних застережних формул та позначників суб'єктивності (*in my view; from my perspective; it appears that...*), які розмежовують особисту думку й офіційну позицію та знижують ризик потенційної ескалації. Сучасна мовна підготовка має враховувати етичні вимоги, правові обмеження й операційну безпеку (OPSEC) та сприяти формуванню у здобувачів освіти навичок безпечної й ефективної комунікації: використання лише перевіреної інформації; дотримання офіційної позиції держави та відомства у межах наданих повноважень; забезпечення прозорості (ідентифікація автора та його статусу, джерел і посилань; розмежування особистої та офіційної позиції); недопущення розголошення чутливих даних; виконання правил онлайн-платформ і вимог нормативно-правових актів та службових інструкцій щодо поведінки військовослужбовців у соцмережах.

Для цього під час практичних занять з іноземної мови варто використовувати завдання, що моделюють реальні ситуації комунікації в цифровому середовищі: написання англomовних коментарів під матеріалами міжнародних медіа та організацій у соціальних мережах; формулювання коротких спростувань до неправдивих коментарів із посиланнями на верифіковані джерела; створення коротких сценаріїв для відеодописів у TikTok; підготовка запитань-відповідей (Q&A) та матриці ключових повідомлень. Вбачається доцільним заохочувати добровільне підсилення верифікованих офіційних повідомлень (лайк, поширення, виважений позитивний коментар) без ознак скоординованої неавтентичної поведінки (Coordinated Inauthentic Behaviour, CIB), яку платформи класифікують як маніпулятивну. Такий підхід формує у курсантів звичку діяти прозоро й у межах національних та партнерських політик і стандартів.

У цьому контексті, інструменти штучного інтелекту (ШІ) можуть використовуватися як дорадча підтримка: для здійснення аналізу тону (*tone*), настрою (*sentiment*), виявлення неоднозначностей (*ambiguity detection*) та перевірки стилістичної доречності/відповідності стилю й реєстру (*style/register check*) перед публікацією. Водночас курсанти мають дотримуватися правил безпеки даних (не передавати службову чи іншу чутливу інформацію), а перевірку фактів (*fact-checking*) здійснювати за офіційними джерелами.

Для стимулювання подальшого розвитку умінь і навичок, потрібних курсантам для успішної участі у стратегічних комунікаціях в англomовному цифровому просторі, доцільно застосовувати оцінювання на основі релевантних практичних завдань на самостійну роботу або індивідуальних завдань для здобувачів освіти заочної форми навчання. Такими завданнями можуть бути: підготовка відповідей на умовні запити представників засобів масової інформації; створення коротких спростувань неправдивої інформації, виявленої в інтернеті; розроблення сценаріїв участі в пресконференціях щодо управління кризовими ситуаціями (*crisis management*) та протидії інформаційно-психологічним операціям (ІПСО) у форматі симуляцій та імітаційних брифінгів.

Зміст і методи підготовки мають відображати логіку актуальних доктрин: системність, ціннісні обмеження та орієнтацію на ефекти в інформаційному середовищі. Це включає мультиплатформеність, аудиторну аналітику, чітке розмежування офіційного та особистого мовлення, а також відповідність стратегічній рамці – комунікативній стратегії, як це закріплено в Доктрині зі стратегічних комунікацій Збройних Сил України і узгоджується з положеннями Об'єднаної доктрини НАТО зі стратегічних комунікацій (AJP-10 Allied Joint Doctrine for Strategic Communications). Такий підхід забезпечує водночас легітимність, етичність і результативність англomовних комунікацій майбутніх офіцерів.

Отже, інтеграція прикладних комунікативних навичок для роботи в англomовному цифровому просторі у систему мовної підготовки курсантів є нагальною потребою, що безпосередньо впливає на зміцнення інформаційної безпеки держави. Запропонований підхід, що базується на практико-орієнтованих завданнях, використанні сучасних технологій та дотриманні доктринальних засад, дозволяє сформувати у майбутніх офіцерів компетентності, необхідні для ефективної участі у стратегічних комунікаціях.

Перспективи подальших досліджень вбачаються у розробці та апробації критеріїв (дескрипторів) оцінювання готовності до участі у стратегічних комунікаціях в англomовному цифровому просторі, оцінюванні внеску ШІ у якість і безпеку публікацій; вивченні міжкультурних конотацій термінів у військових та політичних нарративах. Для практичної імплементації доцільно оновити навчальні програми і впровадити тематичні блоки з англomовної цифрової комунікації, передбачити в програмах підготовки симуляції та інші вправи з публічної реакції на типові сценарії взаємодії у цифровому англomовному дискурсі.